

ТАЛАБАЛИК ОЛТИН ДАВРЛАРИМ: УСТОЗНИНГ ХАВАС ҚИЛСА АРЗИЙДИГАН ҚОБИЛИЯТИ

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent Axborat Texnologiyalar Unversiteti Farg'ona filiali

TI va KT fakulteti Kutubxona axborat foaliyati jo'nalishi

I-kurs talabasi

Qo'ldosheva Sevinchxon Sherbek qizi

Аннотация: Мақоллада В. Толіповнинг жаміятдагі о'рни ҳақида со`з юритилadi. Устоз о`з илларини талабаларга берішдан чarchamaydigan jonkuyar kasb egasi ekanligi aytiladi va boshqlar.

Калит сўзлар: dars, quvonch, talaba, ustoz, parapsixolog.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг “Мен ҳар гал ёшларимиз билан учрашганимда сизларнинг ғайрат-шижоатингиздан кучкуват оламан, кўнглим тоғдай кўтарилади. Ҳар бирингиз жонажон Ватанимиз ва халқимизга сидқидилдан хизмат қилиш орзуси билан ёниб яшаётганингизни яхши биламан. Сизларни Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги, бебаҳо хазинаси сифатида қадрлайман” деган сўзлардан илхомланиб ўз талабалик давримдаги қувончларимни ўртоқлашишга ҳаракат қилдим.

Талабалик йилларини «олтин давр» деб аташ таомилга кирган. Дарҳақиқат, бу сўзларда чуқур рамзий маъно бор. Инсон ҳаётининг бу палласи ёшлик эҳтиросларига, ўчмас таассуротларга, изтиробу изланишларга, қувонч ва ташвишларга бениҳоя бойлиги билан характерланади. Талабалик чексиз имкониятлар даври, улкан мақсадлар сари олиб борувчи, энг гўзал йўлдир.

Талаба бўлиш, чиройли ва шинам масканда таҳсил олиш ҳар бир инсоннинг орзуси ҳисобланади. 2023 йил менининг ҳам орзуим амалга ошиб талаба бўлиш насиб этди.

Ҳозирда Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент Ахборот Технологиялари Университети Фарғона филиалиали Телекоммуникация инжиниринги ва касб таълим факултети “Кутубхона ахборот фаолияти” йўналиши 1-курс талабасиман.

Тўғриси айтсам, талаба бўлганимни билганимда, қувончим осмон қадар юксалди. Кўзларимда севинч ёшлари қалқиди. Ота-онамнинг оқ фотиҳаларини олиб, бир олам орзулар билан Фарғона шаҳрига келдим.

Ушбу олий масканга илк қадамларимни қўяр эканман, жуда кучли ҳаяжонда эдим. Филиалимиз ўз соҳасининг етук мутахассисларини ўқитиб, етук кадрлар сифатида соҳанинг муҳим тармоқларига йўлламоқда.

Олий ўқув юртимиз жуда ҳам файзли ва у кундан-кун янада чирой очиб бормоқда.

Хурматли филиалимиз директори Мухтаров Фаррух Муҳаммадович биз талаба-ёшларга алоҳида эътибор қаратиб, ҳар бир талабанинг қизиқиши ва муаммоларини ўз вақтида ижобий ҳал қилиб берадилар. Биз талабаларни худди ўз фарзандларидек кўриб, ҳар биримиз учун қайғурадилар.

Шунингдек филиалда биз талабаларнинг яхши таълим олишимиз учун барча шарт-шароитлар мужассам. Шинам жиҳозланган ўқув ва лаборатория хоналари, энг сўнги замонавий компютерлар ва электрон дасткалар билан жиҳозланган.

Устоз - ушбу сўзнинг ўзида қанчалар туб маъно бор. Улар йўлимизни ёритувчи нурдир. Устозлар бизга ҳар лаҳза, ҳар он зиё улашадилар. Ёшлик бебошлик қилиб, баъзан буни тушунмаймиз. Устозлар бизга билм бериш билан бирга, ҳаёт йўлларида учрайдиган муаммоларга ечим топишни, маънавиятни, маданиятни ўргатадилар.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент Ахборот Технологиялари Университети Фарғона филиалининг жонкуяр устозлари ҳам бизга бор таълим ва тарбияларини бериб келмоқдалар. Устозларнинг ҳар бирлари алоҳида таҳсинга лойиқ.

Ана шундай ажойиб устозлардан бири - БАХТИЁР ТОЛИПОВ

Бахтиёр Толипов устоз 85 хил касб эгасидир. Бунақаси бўлиши мумкин эмас? дейишга шошилманг. Бугунги сиз азизларга таништирмоқчи бўлган устозим ҳақиқатдан ҳам саксон беш хил касбнинг моҳир устасидир.

Бахтиёр Толипов энг аввало моҳир педагог. Дарсларини жуда ҳам қизиқарли ва ноодатий ўтадиларки, дарсга шўнғиб кетганимиздан қандай вақт ўтиб кетганию, қўнғироқ чалиниб, дарс тугаганини ҳам сезмай қоламиз. Устознинг кейинги дарсларини кутганимиз ва дарсларидан ўзимиз учун сабоқлар чиқарганимиз холда кейинги дарсга қараб йўл оламиз. Лекин кун бўйи бизни ко'таринки кайфият тарк этмайди.

Бахтиёр Толипов ўз сўзларида муваффақиятнинг иккита сири ҳақида ҳар доим таъкиклайдилар.

Бахтиёр Толиповнинг ижтимоий тармоқларда ҳам ўз каналлари бор ва мен бу каналларни мунтазам кузатиб бораман. Ушбу ижтимоий каналлар биз талаба-ёшлар учун ҳам алоҳида жуда керакли маълумотларга бойлиги билан бошқа каналлардан алоҳида ажиралиб туради.

"Ҳар ишда 2 та принципга амал қилинг" :

1. Доим топшириқ олсангиз бажарилганлиги ёки бажарилмаганлиги тўғрисида ҳисобот беринг.

2. Ҳамиша топшириқ берсангиз , бажарилганлиги ёки бажарилмагани тўғрисида назорат қилинг "

Парапсихолог, мотиватор, Ўзбекистон Халқ Табобат Академияси аъзоси, янги давр билимлари, онг ости блоклари, дастурлари билан

масофадан ишлаш бўйича мутахассис устоз Бахтиёр Толипов соғлиқ масаласи бўйича ҳам ўзининг ижтимоий тармоқларига ўз фикрларини билдириб боради ва ўз соғлигида салбий ҳолатларни кўрган турли касб эгаларига яъни инсонларга ёрдамларини бериб борадилар. Масалан: “Қатта қалб эгалари кечиримли бўладилар ва майда фикрларга, ғийбатларга эътибор бермайдилар, ҳамиша юқори кайфиятда бўладилар, бу эса уларга мустаҳкам соғлиқ, куч- қувват, қувонч, ижобий-позитив энергия, ишчанлик, янги ғоялар, ҳаётида ижобий ўзгаришлар, омад, бойлик, моддий фаровонлик, муваффақиятлар, юксалишлар олиб келади. Сирли билимлар, янги давр билимлари. Негатив - салбий сўздан, фикрдан, ҳиссиётлар, ҳаёллардан онг остингизга негатив - салбий дастур - онг ости блоклари - илдизлари ўрнашиб, жойлашиб қолиши, бу эса маълум вақтдан сўнг сиздаги соғломсизлик, омадсизлик ва пулсизликка олиб келиши мумкин.” - дейдилар.

Устоз ҳар бир касб-ҳунарларига ўта жиддий ёндашиб меҳр берадилар. Шунинг учун бўлса керак ҳар бир касбларида мувоффақиятларга эришиб келмоқда.

Бахтиёр Толипов устозга “Кутубхона ахборот фаолияти” 520-23 гуруҳ талабалари номидан ўз миннатдорчилигимизни изҳор қилган ҳолда келажакдаги ишларига зафарлар тилаб, бунданда улкан ютуқларга эришишларини тилаб қоламиз. Мен ТАТУ Фарғона филиали талабаси бўлганимдан фаҳрланаман.

Фойдаланилган адабиётлар

1 t.me/BaxtiyorTolipov

2 Falsafa fani darsligi Toshkent, 2023 143- bet